

**ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ СТАТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ В ТЕОРИИ РАЗЛОМА
ЛЕДЯНЫХ ПОЛЕЙ****A SPECIAL CASE OF A STATISTICAL PROBLEM IN THE THEORY OF
BREAKING ICE FIELDS****ФОМИЧЕВА НЯИЛЯ НИКОЛАЕВНА,***кандидат технических наук, доцент,**Сибирский государственный университет водного транспорта.***ПЕРФИЛЬЕВ АРКАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,***старший преподаватель,**Сибирский государственный университет водного транспорта.***FOMICHEVA NAILYA NIKOLAEVNA,***Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,**Siberian State University of Water Transport.***PERFILIEV ARKADY ANATOLYEVICH,***senior lecturer,**Siberian State University of Water Transport.*

Предметом исследования в данной работе являются вопросы, связанные с обеспечением безопасной ситуации на реках и водохранилищах при возникновении заторов в весенний период. Рассматриваемые аспекты базируются на классических методах гидродинамики. Вкладом авторов является предложение ряда мероприятий по пропуску льда через гидротехнические сооружения. Рассмотрена схема разлома ледяных полей на кривой свободной поверхности параболического типа. Авторы приходят к выводу, что наиболее эффективной является схема разлома ледяных полей как в продольном, так и в поперечном направлениях относительно потока.

The subject of research in this paper is issues related to ensuring a safe situation on rivers and reservoirs in the event of congestion in the spring period. The aspects under consideration are based on classical methods of hydrodynamics. The contribution of the authors is the proposal of a number of measures for the passage of ice through hydraulic structures. The scheme of the ice fields fracture on the curve of the free surface of the parabolic type is considered. The authors come to the conclusion that the most effective scheme is the fracture of ice fields in both longitudinal and transverse directions relative to the flow.

Ключевые слова: *весенний ледоход, заторы, пропуск льда, схема разлома ледяных полей, гидротехнические сооружения.*

Key words: *spring ice drift, congestion, ice passage, ice field fault diagram, hydraulic structures.*

Большая часть территории России находится в суровой климатической зоне. Практически на всех реках страны наблюдаются ледовые явления, самые сложные из которых – зажоры и заторы льда [1, с. 264]. Скопления льдин в русле реки весной представляют серьезную опасность, главным образом в связи с наводнениями, которые они вызывают [1, с. 264]. Также возможно разрушение гидротехнических и транспортных сооружений при нава-

ле льдин. Согласно выделению районов с ледовыми явлениями, приводящими к чрезвычайным ситуациям, Западно-Сибирский характеризуется заторами, обусловленными факторами регулирования стока и морфометрией [1, с. 48]. Одним из важных мероприятий при эксплуатации гидроузлов на некоторых реках и водохранилищах является пропуск льда через створ сооружения [2].

Целью настоящей работы является рассмотрение возможности разлома ледяных полей с целью обеспечения беспрепятственного пропуска весеннего льда через гидротехнические сооружения.

Для больших водохранилищ и рек со спокойным течением сброс льда – явление редкое; а при вскрытии бурных рек и небольших водохранилищ – частое.

Таким образом, в настоящее время остается актуальной проблема пропуска льда через низконапорные гидросооружения. Низконапорные гидроузлы, как правило, устраиваются в низинных местностях. Строительство гидроузлов даже со средними напорами здесь невозможно, так как в этом случае будут затоплены обширные территории. Как показывает опыт, максимальная величина подпора в межень не должна превышать 5-7 м. Весной, в период ледохода, расходы значительно возрастают, перепады между бьежами резко уменьшаются, а скорости в верхнем бьефе увеличиваются, поэтому задержание льда в верхнем бьефе невозможно, его необходимо пропускать через сооружения. При решении этого вопроса следует учитывать не менее двух главных факторов.

Первый – это прочность и толщина ледяного покрова перед ледоходом, которая существенно влияет на выбор схемы пропуска льда, а следовательно, и на компоновку гидроузла, размеры пролетных отверстий и т.п. [3, с. 97].

Второй – это компоновка низконапорного гидроузла и динамика потока в верхнем и нижнем бьежах.

Большой вклад в решение вопросов, связанных с пропуском льда, внесли: Ф.И. Быдин, И.П. Бутягин, Д.Ф. Панфилов, В.А. Кореньков, К.Н. Коржавин, В.Ф. Циликин, Д.Е. Хейсин, А.Е. Якунин и др. Но для низконапорных гидроузлов пропуск льда осложняется еще и тем, что скорости в водохранилищах относительно большие, а лед еще не успел потерять свою прочность.

Прочность весеннего льда перед ледоходом зависит от: условий формирования; процессов теплообмена между водной средой и атмосферой; гидравлического режима водоема; метеорологической обстановки и др. В весенний период в ледяном покрове происходят скоротечные процессы, существенно изменяется его структура. Важно отметить, что вскрытие льда и ледоход начинаются, в основном, не в момент перехода среднесуточных температур воздуха от отрицательных к положительным, а значительно позже, когда прочность ледяного покрова заметно уменьшается. Именно такой лед требуется пропускать через гидроузлы.

Несмотря на то, что к настоящему времени накоплен большой опыт в области изучения прочностных характеристик льда, обобщение этих данных представляет определенную трудность, т.к. структура льда и его прочность различны для разных рек и регионов. Поэтому наиболее надежный путь получения данных – это непосредственное измерение и анализ физико-механических характеристик льда в районе створа, где планируется осуществление пропуска льда.

Проведенные натурные исследования прочности весеннего льда на Новосибирском водохранилище, р. Онега, р. Иртыш [3, с. 99] позволяют обобщить полученные результаты.

При скоростях течения потока, не превышающих 0,4 м/с (Новосибирское водохранилище, р. Онега), верхние и нижние слои льда имеют различную прочность и изгиб. При этом прочность верхних слоев льда как для Новосибирского водохранилища, так и для р. Онеги в два раза больше прочности нижних слоев.

Анализ полученных результатов также показывает следующую динамику изменения прочности льда во времени: с повышением температуры воздуха прочность льда снижается и разница в показателях, относящихся к нижним и верхним слоям ледяного покрова, уменьшается [3, с. 100].

Пропуск льда через низконапорные гидросооружения в эксплуатационный период может быть осуществлено путем создания вспомогательного порога выше основного гидроузла. В результате чего образуется сосредоточенный перепад, обеспечивающий разлом ледяных полей на отдельные полосы.

Предложенные конструкции, защищенные авторскими свидетельствами [4, 5], предусматривают создание вспомогательного порога, под влиянием которого формируется свободная поверхность сложной конфигурации, благодаря чему льдины перед водосливом дробятся на более мелкие. Поток воды и движущиеся на его поверхности ледяные поля перед вспомогательным порогом имеют относительно небольшую скорость. На пороге скорость возрастает, образуется кривая спада и происходит разлом ледяных полей на отдельные полосы. При дальнейшем движении по направлению к основному водосливу, согласно конструктивным предложениям, поочередно формируются две кривые спада: вначале с вогнутостью к серединной линии потока, а затем ниже по течению – с выпуклостью.

Если прочность на изгиб нижних слоев льда достаточно высока и разлома в верхних сечениях не произойдет, то льдина разломится в следующем сечении, при прохождении которого в растянутом состоянии находятся верхние слои льда, имеющие в период ледохода меньшую прочность, чем нижние. Характер свободной поверхности потока влияет на процесс разлома ледяных полей.

Условие разлома льдины можно записать в виде:

$$R_{up} \geq R_u; R_{up} = \frac{M}{W}, \tag{1}$$

где R_{up} – расчетное значение напряжений; R_u – предельная прочность льдины; M – изгибающий момент, возникающий в ледяном поле; W – момент сопротивления сечения.

Льдина, двигаясь в потоке, имеющем сложную криволинейную поверхность, испытывает напряжение на изгиб. Причем в зависимости от положения льдины в напряженном состоянии могут находиться как верхние, так и нижние слои льда. Задача состоит в определении этих напряжений, а также мест вероятного разлома льдины. Величина изгибающего момента складывается из моментов всех действующих сил.

Пренебрегая упругой деформацией льдины, а также учитывая, что движение вдоль оси x отсутствует, и рассматривая льдину длиной l , шириной B и толщиной h , основные силы определяются следующим образом (рис. 1):

Рис. 1. Расчетная схема к определению основных сил, действующих на льдину.

$$P = \rho_{\text{л}} \cdot g \cdot B \cdot l \cdot h \tag{2}$$

$$\begin{cases} F_{\text{гс}} = \rho g B \int_{\text{ц.т.}-B/2}^{\text{ц.т.}+B/2} h(x) dx \\ h(x) = f[y_{\text{св}}(x) - y_{\text{н}}(x)] \end{cases} \tag{3}$$

где P – вес льдины; R – сила гидростатического давления; $\rho_{\text{л}}$ – плотность льда; g – ускорение силы тяжести; ρ – плотность воды; $X_{\text{ц.т.}}$ – координата центра тяжести льдины по оси x ; $h(x)$ – текущая координата составляющей гидростатического давления, определяемая в зависимости от $y_{\text{св}}(x)$ – уравнения свободной поверхности потока и $y_{\text{н}}(x)$ – уравнения нижней поверхности льдины.

Момент от действия гидростатического давления запишется в виде:

$$M_{x_k F_{\text{гс}}} = \rho g \int_{x_{\text{ц.т.}}}^{x_k} h(x)(x_k - x) dx, \tag{4}$$

где x_k – фиксированная координата, значение которой находится в пределах

$$x_{\text{ц.т.}} - B/2 \leq x_k \leq x_{\text{ц.т.}} + B/2.$$

Момент от действия силы веса равен:

$$M_{x_k P} = \frac{1}{2} \rho_{\text{л}} g h B_{x_k} (x_k - x_{B/2}), \tag{5}$$

где B_{x_k} – длина участка льдины слева от сечения x_k ; $\frac{1}{2}(x_k - x_{B/2})$ – плечо силы тяжести относительно сечения x_k .

Силы гидростатического давления, действующие на торцы $F_{\text{гс1}}$ и $F_{\text{гс2}}$, малы по сравнению с другими силами, и ими можно пренебречь.

Рассмотрим частный случай, действительную кривую водной поверхности описываем уравнением параболического вида (рис.2):

$$y_{\text{св}}(x) = ax^2 + bx + C, \tag{6}$$

имеющую положительную и отрицательную кривизну. Кривизна оценивается производной 2-го порядка от функции (6) на срединной линии потока.

Рис.2. Расчетная схема разлома ледяных полей на кривой свободной поверхности параболического вида.

Ограничиваясь рассмотрением одномерной задачи, динамическое уравнение Буссинеска, характеризующее условие движения воды в виде [6, с.53]:

$$-gJ + u + F = 0, \quad (7)$$

где g – ускорение силы тяжести; J – уклон; u – силы инерции; F – сила трения.

Уравнение (7) получено исходя из равенства нулю всех сил, которые действуют на единицу массы жидкости (принцип Даламбера) [6, с. 53].

Как показывает практика изучения перемещения водных масс, инерционные силы малы, и ими можно пренебречь. Гидростатическое давление заменяем одной составляющей – архимедовой силой, направленной вертикально вверх; силы инерции и трения не учитываем.

Согласно выбранной схеме разлома ледяных полей, на льдину действуют: выталкивающая сила R и вес льдины P .

Опасное сечение (рис.2) проходит через центр тяжести льдины, и достаточно в этом сечении сравнивать расчетные значения напряжений и предельную прочность льда.

Выводы:

1. Желательно до сброса льда принять меры по его задержанию в водохранилище.
2. Беспрепятственное осуществление пропуска льда возможно путем обеспечения разлома ледяных полей на более мелкие льдины.
3. Предложена расчетная схема к определению основных сил, действующих на льдину, а также схема разлома ледяных полей на кривой свободной поверхности.

Работа выполнена в рамках госбюджетной НИР «Исследование ледовых нагрузок на гидротехнические сооружения», зарегистрированной за номером государственного учета ААА-Ф19-11903150020-7.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Козлов Д.В., Бузин В.А. Фролова Н.Л. и др. Опасные ледовые явления на реках и водохранилищах России. Монография. Изд-во: РГАУ-МСХА. Москва, 2015. 347 с.
2. СО 34.21.145-2003 Методические указания по пропуску льда через строящиеся гидротехнические сооружения. ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" № 2003. Санкт-Петербург, 2005. 85 с.
3. Фомичев Б.С., Кротов С.А. Натурные исследования прочности льда Новосибирского водохранилища и реки Онеги // Известия ВУЗов. Строительство и архитектура. Новосибирск, 1984. №9. С.97-102.

4. Авторское свидетельство №1476061 – Сооружение для пропуска льда через гидротехническое сооружение. Фомичева Н.Н. – опубли. в БИ, 1989, №6. URL: <https://patentdb.ru/patent/1476061>.

5. Авторское свидетельство №1313948 – Сооружение для пропуска льда через гидротехническое сооружение. Фомичев Б.С., Фомичева Н.Н., Гетманов В.Н. – опубли. в БИ, 1987, №20. URL: <https://patentdb.ru/patent/1313948>.

6. Аполлов Б.А., Калинин Г.П., Комаров В.Д. Курс гидрологических прогнозов. Гидрометеоиздат, Ленинград, 1974. 420 с.

© Фомичева Н.Н., Перфильев А.А., 2023.